

Entrevista com Ana Claudia Sturaro

Ana Claudia Sturaro, formada em Engenharia Química pela Escola de Engenharia Mauá, em 1995, trabalha na Degussa há 6 anos. A Degussa é uma das empresas que lidera o mercado mundial de especialidades químicas e fabrica produtos essenciais para diversos segmentos. No Brasil, conta com mais de 300 funcionários e uma rede logística capaz de atender qualquer ponto do território nacional.

A Degussa oferta no mercado brasileiro catalisadores anidros, chamados de alcolatos ou alcóxidos (NaOCH_3 ou KOCH_3). O produto é geralmente vendido em solução ao invés da forma cristalina, fato que elimina a etapa de dissolução do catalisador no álcool, facilitando o funcionamento das atividades das empresas produtoras de biocombustíveis.

Perguntas:

1. Há quantos anos a Degussa está presente no Brasil?

R: A Degussa está presente no Brasil há mais de 50 anos.

2. Qual a forma mais apropriada para armazenar os alcolatos antes do uso? Após aberto, em quanto tempo o produto deve ser consumido?

R: Se o produto for entregue a granel, é importante armazená-lo em tanque de aço inox inertizado com N_2 . Se for entregue em tambores ou IBC, o material já virá inertizado. O ideal é que o produto seja consumido imediatamente após a abertura da embalagem.

3. Os alcolatos já são vendidos na forma de solução (líquidos). Eles apresentam ou não o problema relativo ao calor de dissolução fortemente relacionado com os hidróxidos (esquentar o metanol no reator de preparação do metóxido)?

R: O Metilato de Sódio 30% já é um produto pronto e não necessita ser misturado ao metanol/etanol antes de sua dosagem ao reator.

4. Havendo interesse por parte do produtor, é possível comprar o produto (metóxido de sódio ou potássio) na forma cristalina?

R: A forma cristalina não é comercialmente viável, pois o material é fabricado em solução e depois passa por um processo adicional para evaporar o metanol e se tornar pó.

5. Qual a opinião da Degussa em relação à utilização de metais alcalinos (sódio metálico, por exemplo) na produção de alcolatos?

R: Esta rota de fabricação tem custo maior que a eletrólise, além de sua periculosidade.

6. Além dos alcolatos, quais outros produtos a Degussa oferta no mercado brasileiro para a produção de biodiesel?

R: A Degussa oferece também o antioxidante IONOL®BF 200, especialmente desenvolvido para utilização em biodiesel.

7. Existe algum produto que esteja no mercado externo e ainda não esteja disponível no Brasil?

R: Não.

Compreenda melhor o que o IONOL® BF faz pelo biodiesel.

O produto sem o IONOL® BF começa a apresentar a formação de radicais livres, que reagem com o oxigênio decompondo o Biodiesel em ácidos graxos. Como não há um antioxidante no produto, a reação se propaga até que todo o biodiesel se decomponha.

A adição de um antioxidante, no caso IONOL® BF, faz com que os radicais livres sejam incorporados ao IONOL® BF, terminando a propagação da reação. Na prática, isto aumenta a vida útil do biodiesel.

Reações sem o IONOL BF	Reações com o IONOL BF
<p>1- Início da reação</p> $RH \rightarrow R\bullet + H\bullet$ $RH + O_2 \rightarrow RO_2\bullet + HO_2\bullet$	<p>1- Início da reação</p> $RH \rightarrow R\bullet + H\bullet$ $RH + O_2 \rightarrow RO_2\bullet + HO_2\bullet$
<p>2- Propagação da reação</p> $R\bullet + O_2 \rightarrow RO_2\bullet$ $RO_2\bullet + RH \rightarrow ROOH + R\bullet$	<p>2- Propagação da reação</p> $R\bullet + O_2 \rightarrow RO_2\bullet$ $RO_2\bullet + RH \rightarrow ROOH + R\bullet$
	<p>3- Término da reação</p> $RO_2\bullet + ArOH \rightarrow ROOH + ArO\bullet$ $ArO\bullet + R\bullet \rightarrow ArOR$ <p style="text-align: center;">ArOH = IONOL® BF</p>

8. Com relação ao teste rancimat, onde os ésteres (biodiesel) são prematuramente envelhecidos, a Degussa oferece algum tipo de antioxidante?

R: Como informado acima, oferecemos também o IONOL® BF 200, antioxidante produzido especialmente para Biodiesel.

9. A quantidade de IONOL® BF 200 utilizada na conservação do combustível é sempre a mesma para todos os tipos de matérias-primas ou ela varia de óleo para óleo?

R: A quantidade de IONOL® BF 200 a ser adicionada ao biodiesel já pronto dependerá muito do tipo de óleo e também da logística envolvida na sua distribuição, já que o material degrada sob ação de tempo e temperatura, principalmente.

10. Como a Degussa enxerga o mercado de Biodiesel no Brasil em termos de crescimento de produção e, conseqüente_ mente, aumento da venda dos seus produtos?

R: A Degussa vê o mercado de biodiesel no Brasil assim como foi na Alemanha há 10 anos. Há muito o que aprender. Porém, a evolução no Brasil está bastante acelerada e acreditamos que o mercado se consolidará dentro de alguns anos com volumes crescentes, potencial de exportação e desenvolvimento nacional, sem falar na questão ambiental.

11. A Degussa continua investindo em pesquisa de novos produtos ligados à cadeia produtiva de Biodiesel? Quais são esses produtos?

R: Sim, mas isso ainda é confidencial.

12. Quais são as metas da Degussa no mercado nacional para os próximos anos?

R: Consolidar nossa posição no mercado de biodiesel no Brasil como fornecedor preferencial.